

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 3

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1. **Парпиева Н.Н., Аждаблаева Д.Н.**
Возможности превентивного лечения в профилактике активных форм туберкулеза у детей с латентной туберкулезной инфекцией
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Latent sil infeksiyasi mavjud bo'lgan bolalarda silning faol turlarini oldini olish uchun preventiv davolashni ko'llash imkoniyatlari..... 10
2. **Турдибеков Х.И., Ким А.А., Пардаева У.Дж., Куйлиев К.У.**
Молекулярно-генетические особенности формирования бронхиальной астмы и роль полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора
Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.
Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms **Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.**
Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik jixatlari va bunda β_2 -adrenoreseptor geni polimorfizmlarining ahamiyati..... 14

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

3. **Аляви А.Л., Тошев Б.Б.**
Роль эхокардиографии при диагностике ишемической болезни сердца и мониторинга терапии триметазидином у пациентов ишемической болезнью сердца
Alyavi A. L., Toshev B. B.
The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease
Alyavi A. L., Toshev B. B.
Yurak ishemik kasalligini tashhislash va yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda trimetazidin terapiyasini kuzatishda exokardiografiyaning ahamiyati..... 20
4. **Атаева М.С., Ибрагимова М.Ф.**
Состояние цитокинового профиля при атипичных пневмониях у часто болеющих детей
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
State of the cytokine profile in atypical pneumonia in frequently ill children
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
Tez-tez kasal bo'lgan bolalardagi atipik pnevmoniyadagi sitokin profilining holati..... 28
5. **Закиряева П.О., Ахатова В.П.**
Благоприятное влияние снижения массы тела на дыхательную функцию у пациентов с интерстициальным заболеванием легких с ожирением
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
O'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga foydali ta'siri 31
6. **Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Эсанова М.Р.**
Состояние гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией у новорожденных детей
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
Yangi tug'gilgan bolalarda chlamidial pnevmoniya bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet holati..... 35
7. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Острый инфаркт миокарда как социально значимая проблема
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Acute myocardial infarction as a socially significant problem
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammo sifatida..... 38
8. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Эффективность своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarction
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti aniqlangan bemorlarni erta gospitalizatsiya qilishning samaradorligi..... 42

9	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Динамика качества жизни больных с ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования Qilichev A.A., Rizaev J.A. Dynamics of quality of life in patients with coronary heart disease after aortocoronary bypass graft Qilichev A.A., Rizayev J.A. Aorta-koronar shuntlash amaliyotidan keyin yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlar hayot sifati dinamikasi.....</p>	47
10	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Улучшение качества жизни больных ишемической болезнью сердца Qilichev A.A., Rizayev J.A. Improving the quality of life of patients with coronary heart disease Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarning hayot sifati yaxshilash.....</p>	52
11	<p>Маматкулова Ф.Х. Эссенциальная тромбоцитемия – основные анализы у детей и подростков Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents Mamatkulova F.X. Essensial trombotsitemiya- bolalar va oʻsmirlardagi asosiy tahlillar.....</p>	58
12	<p>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов А.Б. Важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. Tuberkulyoz diagnostikasida Gene Xpert MBT/RIF testing ahamiyati.....</p>	63
13	<p>Окбоев Т.А. Значение Ig E в раннем выявлении и прогнозировании развития заболевания в семье у лиц с наследственной предрасположенностью к семейной бронхиальной астме Okboyev T.A. The importance of Ig E in the early detection and prediction of the development of the disease in the family in persons with a hereditary predisposition to familial bronchial asthma Okboyev T. A. Oilaviy bronxial astmaga irsiy moyil boʻlgan oiladagi shaxslarda kasallik rivojlanishini erta aniqlash va bashoratlashda IG E ahamiyati.....</p>	67
14	<p>Холжигитова М.Б., Убайдуллаева Н.Н., Расули Ф. О. Клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19 Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19 Xoljigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. COVID-19 oʻtkazgan surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi boʻlgan bemorlarda klinik belgilarning oʻziga xos koʻrinishlari.....</p>	71
15	<p>Шавази Н.Н. Оценка биохимических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов Shavazi N.N. Assessment of biochemical indicators in pregnant women with threatening preterm labor Shavazi N.N. Erta tugʻilish xavfi boʻlgan homilador ayollarda biokimyoviy koʻrsatkichlarni baholash.....</p>	77
16	<p>Шамсутдинова Г.Б., Гадаева Н.А. Влияние различных компонентов препаратов на дисфункцию эндотелия и функциональный резерв почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Influence of drugs of various components on endothelial dysfunction and functional renal reserve in patients with chronic heart failure Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarda turli tarkibli muolajalarining endotelial disfunktsiya va buyrak funksional zaxirasiga taʼsiri.....</p>	83
17	<p>Шодиккулова Г.З., Шагазатова Б.Х., Шоназарова Н.Х. Лечение коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis Shodikulova G.Z., Shagazatova B.X., Shonazarova N.X. Rевматоид артрит bilan ogʻrigan bemorlarda komorbid patologiyani davolash.....</p>	87

Ибрагимова Марина Фёдоровна

PhD, и/о доцента кафедры №1
педиатрии и неонатологии

Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Атаева Мухиба Сайфиевна

старший преподаватель кафедры №1
педиатрии и неонатологии

Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Эсанова Мунира Равшановна

резидент магистратуры 1 курса кафедры №1
педиатрии и неонатологии

Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С ХЛАМИДИЙНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

For citation: Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R. State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 3, pp.35-37

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10052876>

АННОТАЦИЯ

Хламидийные пневмонии остаются одной из распространённых и тяжело протекающих заболеваний дыхательной системы у детей. Основным направлением научных исследований является своевременное определение этиологического фактора, особенностей клинических проявлений, состояния гуморального иммунитета, их взаимосвязи и разработка патогенетических методов лечения при пневмонии у детей. В настоящее время накоплены убедительные данные о важной роли иммунной системы в формировании и развитии пневмонии у детей. Целью научного исследования явилось изучение состояния гуморального иммунитета при хламидийных пневмониях у новорожденных детей. Материалы и методы исследования: для установления взаимосвязи с показателями гуморального иммунитета проведено обследование 80 детей с пневмонией, разделённых на 2 группы: I группа - 40 больных с внебольничной пневмонией типичной этиологии, II группа - 40 больных с хламидийной пневмонией. Исследование показало, что показатели гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией, была значительно выше нормы свидетельствуя о усиленной активности воспалительного процесса при развитии и может служить критерием ранней иммунодиагностики заболевания.

Ключевые слова: хламидийная пневмония, гуморальный иммунитет, дети.

Ibragimova Marina Fedorovna

PhD, Acting Associate Professor
Department № 1 of Pediatrics and Neonatology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Ataeva Muhiba Sayfievna

Senior Lecturer, Department № 1
of Pediatrics and Neonatology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Esanova Munira Ravshanovna

1st year master's resident of Department № 1
of Pediatrics and Neonatology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

STATE OF HUMORAL IMMUNITY IN PATIENTS WITH CHLAMYDIAL PNEUMONIA IN NEWBORN CHILDREN

ANNOTATION

Chlamydial pneumonia remains one of the most common and severe diseases of the respiratory system in children. The main direction of scientific research is the timely determination of the etiological factor, features of clinical manifestations, the state of humoral immunity, their relationship, and the development of pathogenetic methods of treatment for pneumonia in children. Currently, convincing data have been accumulated on the important role of the immune system in the formation and development of pneumonia in children. The purpose of the scientific research was to study the state of humoral immunity in case of chlamydial pneumonia in newborns. Materials and methods of research: to establish the relationship with indicators of humoral immunity, 80 children with pneumonia were examined, divided into 2 groups: Group I - 40 patients with community-acquired pneumonia of typical etiology, Group II - 40 patients with chlamydial pneumonia. The study showed that the indicators of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia were significantly higher than normal, indicating increased activity of the inflammatory process during development and can serve as a criterion for early immunodiagnoses of the disease.

Keywords: chlamydial pneumonia, humoral immunity, children.

Ibragimova Marina Fyodorovna

1-son pediatriya va neonatologiya
kafedrasida dotsent v.b.
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Ataeva Muhiba Sayfiyevna

1-son pediatriya va neonatologiya
kafedrasida katta o'qituvchisi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Esanova Munira Ravshanovna

Pediatriya va neonatologiya №1
kafedrasida 1-kurs magistranti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

YANGI TUG'G'ILGAN BOLALARDA CHLAMIDIAL PNEVMONIYA BO'LGAN BEMORLARDA GUMORAL IMMUNITET HOLATI

ANNOTATSIIYA

Chlamydial pnevmoniya bolalarda nafas olish tizimining eng keng tarqalgan va og'ir kasalliklaridan biri bo'lib qolmoqda [8]. Ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishi etiologik omilni, klinik ko'rinishlarning xususiyatlarini, gumoral immunitet holatini, ularning o'zaro bog'liqligini va bolalarda pnevmoniyani davolashning patogenetik usullarini o'z vaqtida aniqlashdan iborat. Hozirgi vaqtda bolalarda pnevmoniyaning shakllanishi va rivojlanishida immunitet tizimining muhim roli haqida ishonchli ma'lumotlar to'plangan. Ilmiy tadqiqotning maqsadi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda xlamidiya pnevmoniyasida gumoral immunitet holatini o'rganish edi. Tadqiqot materiallari va usullari: gumoral immunitet ko'rsatkichlari bilan bog'liqlikni o'rnatish uchun pnevmoniya bilan og'rikan 80 nafar bola 2 guruhga bo'lingan holda tekshirildi: I guruh - tipik etiologiyaning jamiyat tomonidan orttirilgan pnevmoniyasi bo'lgan 40 bemor, II guruh - xlamidiyal pnevmoniya bilan kasallangan 40 bemor. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, xlamidial pnevmoniya bilan og'rikan bemorlarda gumoral immunitet ko'rsatkichlari me'yordan sezilarli darajada yuqori bo'lib, rivojlanish jarayonida yallig'lanish jarayonining faolligini ko'rsatadi va kasallikning erta immunodiagnostikasi uchun mezon bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: xlamidiya pnevmoniya, gumoral immunitet, bolalar.

Pediatriya amaliyotida zamonaviy diagnostika belgilaridan biri mahalliy va tizimli immunitetning holatidir, ammo ularning patologik jarayonning rivojlanishi va shakllanishidagi roli faqat ko'rsatkichdir. [6,11]. Ma'lumki, bolalarda tez-tez uchraydigan respirator kasalliklar kompensatsion-adaptiv mexanizmlarning buzilishiga, immunitet holatining hujayrali va gumoral tarkibiy qismlarida nuqsonlarga olib keladi, bu surunkali takroriy infeksiyalarning rivojlanishiga olib keladi [1,3,9].

Bolalarda tez-tez uchraydigan virusli infeksiyalar bilan nafas olish yo'llarining himoya funksiyasi pasayadi. Bir qator mualliflar pnevmoniya bilan og'rikan bemorlarda gumoral immunitetni aniqlash muhimligini ta'kidlab, nafas yo'llarida aniq yallig'lanish jarayoni uning nomutanosibligi tufayli yuzaga keladi, deb hisoblaydilar [2,4,10]. Kasalliklarda immunitetning rolini o'rganish bugungi kunda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Ko'pgina bemorlarda immunitetning hujayrali komponentining buzilishi aniqlanadi, ular qon hujayralarining fagotsitar funksiyasi patologiyasi bilan belgilanadi. [5,7]. Qon makrofaglari endositoz orqali antijenlarni faol ravishda o'zlashtiradi va ularni yo'q qiladi, shu bilan birga leykotsitlar bilan o'zaro ta'sirlashib, tug'ma va adaptiv immunitetni tartibga solishda ishtirok etadi.

Ilmiy tadqiqot maqsadi: Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda xlamidiya pnevmoniyasida gumoral immunitet holatini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Gumoral immunitet ko'rsatkichlari bilan bog'liqlikni o'rnatish uchun pnevmoniya bilan og'rikan 80 nafar bola 2 guruhga bo'lingan holda tekshirildi: I guruh - tipik etiologiyaning jamiyat tomonidan orttirilgan pnevmoniyasi bo'lgan 40 bemor, II guruh - xlamidiyal pnevmoniya bilan kasallangan 40 bemor.

Tadqiqot natijalari. Xlamidiya pnevmoniyasida B hujayralari nafas yo'llarida mavjud bo'lgan virusli yoki bakterial antijenlar tomonidan faollashadi. Faollashgandan so'ng, B hujayralari plazma hujayralariga differensiyalanadi, ular gumoral immunitetning asosi bo'lgan immunoglobulinlar deb nomlanuvchi maxsus antikorlarni ishlab chiqaradi va chiqaradi. Ushbu antikorlar, xususan, IgA, IgM va IgG patogenlar va kasallikning rivojlanishiga qarshi immunitet reaksiyasida turli rol o'ynaydi.

Umuman olganda, antikor ishlab chiqarish, immun kompleks shakllanishi va komplement faollashuvi orqali gumoral immunitet pnevmoniya patogenezida immun javobida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Gumoral immunitet bilan bog'liq mexanizmlarni tushunish bolalarda kasallikni davolashga yordam beradi.

Bolalarni qabul qilishda immunologik parametrlarni o'rganish bir qator xususiyatlarni aniqladi (1-jadval).

Qabul qilinganda atipik pnevmoniya bilan og'rigan bemorlarda gumoral immunitet ko'rsatkichlari (M±m).

ko'rsatkichlar	norma	I guruh	II guruh	P ₁
Ig A, ПГ/мл	1,36±0,07	0,71±0,03	0,49±0,01	<0,001
Ig M, ПГ/мл	1,24±0,05	1,76±0,06	1,36±0,05	<0,001
Ig G, ПГ/мл	10,02±0,24	9,30±0,16	8,71±0,17	<0,02
Ig E, МЕ/мл	31,91±0,30	31,03±0,63	31,55±0,38	>0,2
ЦИК, у.е.	25,52±1,0	30,6±0,9	34,4±0,8	<0,001

Eslatma: P₁ - me'yoriy qiymatlar va xlamidial pnevmoniya o'rtasidagi farqlarning ahamiyati.

Xlamidiya pnevmoniyasida immun tizimining gumoral qismida ko'p yo'nalishli o'zgarishlar aniqlangan. Odatda etiologiyaning jamiyat tomonidan o'ttirilgan pnevmoniyasi bo'lgan bemorlarda kasallikning rivojlanishi davomida IgA immunoglobulinlari darajasining 1,8 marta ($0,71 \pm 0,03$ pg / ml) va o'tacha IgG darajasining keskin pasayishi shaklida sezilarli farqlar aniqlandi. 1,1 marta ($9,30 \pm 0,16$ pg/ml), aniq giperimmunoglobulinemiya IgM standart qiymatlarga ($P < 0,001$) nisbatan 1,4 marta ($1,76 \pm 0,06$ pg/ml), bu immun javobning gumoral tipidagi nomutanosiblikni ko'rsatadi. IgE tarkibi deyarli sog'lom bolalarnikidan farq qilmadi. MSK darajasi me'yoriy qiymatlardan ($P < 0,001$) 1,2 marta ($30,6 \pm 0,9$ a.u.) yuqori edi.

Shuni ta'kidlash kerakki, xlamidiya pnevmoniyasida IgA ning aniq mexanizmlari va o'ziga xos roli hali ham faol tadqiqot sohasi bo'lib, IgA vositachiligida immunitet himoyasi bilan bog'liq mexanizmlarni tushunish shilliq qavat immunitetini oshirish va pnevmoniyaning oldini olish yoki davolash strategiyasini ishlab chiqishga yordam beradi. Bolalarda.

A va G sinfidagi immunoglobulinlar gumoral immunitetning muhim tarkibiy qismi bo'lib, organizmni infeksiyalar va boshqa patogenlardan himoya qilish uchun javobgardir. Ushbu immunoglobulinlar darajasining pasayishi bolalarda immunitet tizimining ishlashida mumkin bo'lgan muammolarni ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xlamidiyal pnevmoniya bilan og'rigan bolalarda IgM ishlab chiqarishning ko'payishi kasallikni keltirib chiqaradigan virusli yoki bakterial infeksiyalarga qarshi erta immunitet reaksiyasini, uning patogenlarni aniqlash va zararsizlantirish va immunitet tizimining boshqa tarkibiy qismlarini faollashtirishdagi rolini ko'rsatadi.

IgG ning aniqlangan pasayishi patogen mikroorganizmlarni zararsizlantirish, fagotsitlar tomonidan yo'q qilinishini osonlashtirish va komplement tizimini faollashtirish orqali tizimli himoyani

ta'minlaydigan uzoq muddatli immunitetni saqlashda ishtirok etadigan eng keng tarqalgan turdagi antikorlarning etishmasligini ko'rsatadi.

Allergik reaksiyalarni tashxislash uchun marker bo'lgan IgE darajasi standart qiymatlarga to'g'ri keldi, bu bolalarda og'ir allergik reaksiyalarning yo'qligini anglatishi mumkin.

MSK darajasining oshishi organizmning immunitet tanqisligini ko'rsatdi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bolalarda xlamidiya pnevmoniyasi bilan A va G immunoglobulinlarining miqdori me'yordan sezilarli darajada 2,9 marta ($P < 0,001$) va 1,2 baravar ($P < 0,02$), qon zarbididagi IgM miqdori 1,2 marta past bo'lgan. ($P < 0,05$), me'yoriy qiymatlardan yuqori bo'lsa, IgE miqdori normaga deyarli bir xil bo'lib chiqdi ($P > 0,5$). I guruhdagi kabi, qondagi CEC konsentratsiyasi sog'lom bolalarga qaraganda 1,3 baravar yuqori ($P < 0,001$).

Bolalarda xlamidiya pnevmoniyasida aniqlangan gipoglobulinemiya A ($0,49 \pm 0,01$ pg/ml), ham me'yoriy ko'rsatkichlar bilan, ham I guruh ($P < 0,001$) bilan solishtirganda, takroriy respirator infeksiyalarning ko'payishi va uzoq muddatli ishlab chiqarish tanqisligi IgA bilan bog'liq. Ushbu patologiya tufayli yuzaga keladi. Bundan tashqari, IgA makrofaglar, neytrofillar bilan o'zaro ta'sir qiluvchi sitokinlar kabi yallig'lanish vositachilarining chiqarilishini cheklaydi, ularning funksiyalarini tartibga soladi va ortiqcha immunitet faollashuvi va to'qimalarning shikastlanishini oldini oladi.

Tez-tez kasal bo'lgan bolalarda ($1,36 \pm 0,05$ pg / ml) atipik pnevmoniyada IgM ning bir oz ko'tarilishi I guruh ma'lumotlari ($P < 0,001$) bilan solishtirganda, uni davolashning og'irligi va samaradorligining ko'rsatkichi sifatida qo'llash imkoniyatini ko'rsatadi. Ushbu guruhdagi kasallik.

Xulosa. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, xlamidial pnevmoniya bilan og'rigan bemorlarda gumoral immunitet ko'rsatkichlari me'yordan sezilarli darajada yuqori bo'lib, rivojlanish jarayonida yallig'lanish jarayonining faolligini ko'rsatadi va kasallikning erta immunodiagnostikasi uchun mezon bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Список литературы / References / Iqriboslar

- Zaplatnikov A.L., Korovina N.A., Tatochenko V.K., Erdes S.I. Bolalardagi o'tkir respirator kasalliklar: davolash va oldini olish: shifokorlar uchun qo'llanma. M.: RMAPO, 2002: 73
- Ибрагимова, М. Ф., & Атаева, М. С. (2022). BOLALARDA ATIPIK PNEVMONIYANI DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Журнал кардиореспираторных исследований, 3(2).
- Karimjanov I. A., Madrahimov P. M. Tez-tez kasal bo'lgan bolalarda jamiyat tomonidan olingan pnevmoniyadagi immunologik o'zgarishlarning xususiyatlari // Qayta sog'liqni saqlash jurnali. – 2021. – Yo'q. 19). – 126-129-betlar.
- Nasibullina L. M. Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda takroriy nafas olish patologiyasining oldini olishni takomillashtirish. mavhum diss.... t.f.n. – 2019. 19.s.
- Petrova A.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'tkir bronxitning klinik va immunologik xususiyatlari // Zamonaviy tibbiyotning dolzarb masalalari. – 2019. – B. 450-453.
- Xaitov, R.M. Immunologiya / R.M. Xaitov; ilmiy tahriri A.L. Kovalchuk. – Moskva: GEOTAR – Media, 2016. – 496 p
- Castro-Rodriguez J.A. Risk factors for X-ray pneumonia in the first year of life and its relation to wheezing a longitudinal study in a socioeconomic disadvantaged population / J.A. Castor Rodriguez., J. Mallol // Allergol Immunopathol. 2008. Vol. 1. P. 3–8.].
- Ibragimova, M. F. (2022). DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PNEUMONIA OF ATYPICAL ETIOLOGY IN CHILDREN. British medical journal, 2(5).
- Lukianenko N., Kens O., Nurgaliyeva Z., Toguzbayeva D., Sakhpov M. Finding a molecular genetic marker for the incidence of recurrent episodes of acute obstructive bronchitis in children // Journal of Medicine and Life. – 2021. – T. 14. – №. 5. – C. 695
- Fedorovna, I. M., & Shodiyorovna, G. D. (2023). IMPROVED DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATYPICAL PNEUMONIA IN CHILDREN. Thematics Journal of Applied Sciences, 7(1).
- Mamedovich, S. N., & Fedorovna, I. M. (2022). Efficacy of vilprafen and resistol in community-acquired pneumonia with atypical etiology in children. Thematics Journal of Applied Sciences, 6(1).

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000